

Облік та оподаткування

УДК 657:336.221:004.738.5(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17439021>

Економічні моделі обліку та оподаткування цифрових активів в Україні

Закаблуківський Артем Валерійович,

менеджер проєктів, «NOTA Дослідницький центр цифрових валют»,
м. Сакраменто, Каліфорнія 95814, США, <https://orcid.org/0009-0005-9167-5728>

Прийнято: 11.10.2025 | Опубліковано: 25.10.2025

***Анотація.** Актуальність теми полягає у необхідності адаптації системи обліку та оподаткування до цифрової економіки, у межах якої цифрові активи трансформуються у самостійний об'єкт фінансових відносин. Попри високий рівень цифрової зрілості України, відсутність єдиної методики обліку та податкового трактування криптоактивів ускладнює гармонізацію національної практики з міжнародними стандартами. Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних засад побудови економічних моделей обліку та оподаткування цифрових активів в Україні з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, положень Податкового кодексу України та Регламенту ЄС МіСА. Методи дослідження ґрунтуються на застосуванні системного та функціонального аналізу, порівняльно-правового методу, методів індукції та узагальнення, структурно-логічного моделювання та синтезу міжнародних стандартів обліку для інтерпретації їхнього застосування до цифрових активів. У результаті дослідження встановлено, що цифрові активи поєднують ознаки фінансових інструментів, нематеріальних ресурсів і об'єктів інвестиційної*

діяльності, що зумовлює потребу у багаторівневій системі їхнього обліку. На основі аналізу чинних положень МСБО 2, 7, 32, 38, 40 та МСФЗ 9 розроблено п'ять економічних моделей обліку цифрових активів: грошово-фінансову, інвестиційну, нематеріальну, товарно-торгівельну та гібридну (децентралізовану). Сформовано матрицю оподаткування, що відображає логіку взаємозв'язку між доходами та податковими зобов'язаннями у контексті бухгалтерського обліку. Запропоновано диференційовану практику оподаткування майнінгу, стейкінгу, айдропів і хардфорків та рекомендації щодо запровадження податкової нейтральності для crypto-to-crypto-операцій. Практичне значення результатів полягає у можливості використання розроблених моделей цифрових активів як методичних засад удосконалення облікової політики підприємств, що сприятимуть подальшій гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами фінансової звітності та регуляторними нормами Європейського Союзу.

Ключові слова: бухгалтерський облік, податкова нейтральність, фінансова звітність, криптоекономіка, міжнародні стандарти.

Economic models of accounting and taxation of digital assets in Ukraine

Artem Zakablukivskyi,

Project Manager, NOTA Digital Currencies Research Center Inc.,
Sacramento, CA 95814, USA, <https://orcid.org/0009-0005-9167-5728>

Annotation. *The relevance of the topic lies in the need to adapt the accounting and taxation system to the digital economy, within which digital assets have become an independent object of financial relations. Despite Ukraine's high level of digital maturity, the absence of a unified methodology for accounting and tax treatment of crypto assets complicates the harmonization of national practice with international*

financial reporting standards. The purpose of the study is to develop theoretical and methodological foundations for constructing economic models of accounting and taxation of digital assets in Ukraine, taking into account the requirements of IFRS, the provisions of the Tax Code of Ukraine, and the EU MiCA Regulation. Research methods are based on the application of systemic and functional analysis, comparative legal method, methods of induction and generalization, structural and logical modeling, as well as the synthesis of international accounting standards to interpret their application to digital assets. The study found that digital assets combine the characteristics of financial instruments, intangible resources, and investment objects, which necessitates a multilevel accounting system. Based on the analysis of IAS 2, 7, 32, 38, 40, and IFRS 9, five economic accounting models for digital assets were developed – monetary-financial, investment, intangible, commodity-trade, and hybrid (decentralized). A taxation matrix was constructed to reflect the interconnection between accounting income recognition and tax obligations. A differentiated approach was proposed for the taxation of mining, staking, airdrops, and hard forks, along with recommendations for introducing tax neutrality in crypto-to-crypto transactions. The practical significance of the results lies in the possibility of using the developed models as a methodological basis for improving the accounting policies of enterprises operating with digital assets, as well as a guideline for further harmonization of national legislation with international financial reporting standards and the regulatory framework of the European Union.

Keywords: *accounting, tax neutrality, financial reporting, crypto-economy, international standards.*

Постановка проблеми. Стрімка цифровізація економіки та поширення криптовалют і токенизованих фінансових інструментів формують нову архітектуру глобальної фінансової системи. Цифрові активи поступово

трансформуються з технологічного феномену у повноцінний об'єкт економічних відносин, що потребує належного бухгалтерського аналізу, податкового регулювання та правового визначення [1, с. 44]. Україна має високі світові рейтинги впровадження криптоактивів [2], що свідчить про зростання рівня цифрової зрілості бізнесу та суспільства. Така активність створює значний потенціал для розвитку національної криптоекосистеми, але водночас висуває нові вимоги до правдивості фінансової звітності, податкової нейтральності та узгодження облікових процедур з міжнародними стандартами, зокрема Регламентом ЄС MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) [3]. Відсутність уніфікованої методики обліку цифрових активів і чітких податкових орієнтирів щодо операцій з ними зумовлює потребу у створенні сучасних економічних моделей, що поєднують принципи прозорості, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) і вимоги національної фіскальної політики [4, с. 15].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах цифровізації економіки питання обліку та оподаткування криптоактивів набуває особливої актуальності, що підтверджується численними міжнародними дослідженнями. Дослідниця Г.-І. Лазеа зі співавторами (G.-I. Lazea et al.) [5] доводять, що криптовалютна бухгалтерія формується як окрема сфера знань, що охоплює облік, аудит, оподаткування та цифрові технології, а основним викликом є відсутність уніфікованих стандартів для відображення таких операцій у звітності. Авторка Г.-І. Лазеа зі співавторами (G.-I. Lazea et al.) [6] розглядають оподаткування криптовалют у міждисциплінарному контексті, акцентуючи на правових, фінансових та технологічних аспектах, та наголошують, що розбіжності між країнами у визначенні доходів від криптооперацій вимагають створення глобальної системи податкової гармонізації. Н. Альсалмі зі співавторами (N. Alsalmi et al.) [7] визначають, що відсутність міжнародного стандарту з обліку цифрових валют створює

різночитання у трактуванні цих активів, зокрема між CBDC та приватно емітованими криптовалютами, тому необхідним є розроблення окремого МСФЗ для цифрових валют. Водночас Р. Хуанг зі співавторами (R. Huang et al.) [8] розглядають криптовалюту як нову форму власності, що не вписується у класичні категорії «інвентар» або «нематеріальний актив» і потребує адаптації правових і бухгалтерських норм для її відображення у фінансовій звітності та оподаткуванні. Дослідник А. Пелаес-Репісо зі співавторами (A. Peláez-Repiso et al.) [9] зазначають, що блокчейн та віртуальні валюти трансформують податкову систему через механізми самоврядування і смартконтрактів, що потребує переосмислення принципів фіскального регулювання у цифровій економіці. Т. Гараніна зі співавторами (T. Garanina et al.) [10] зауважують, що блокчейн сприяє прозорості, аналітичності та автоматизації облікових процесів, водночас вимагаючи нових компетенцій і правових механізмів регулювання. За допомогою CiteSpace Ч. Ліу зі співавторами (C. Liu et al.) [11] доводять, що впровадження блокчейну підвищує ефективність, вірогідність і прозорість фінансової інформації, змінюючи парадигму бухгалтерського обліку. У соціально-економічному контексті Н. Канцедал (N. Kantsedal et al.) зі співавторками [12] наголошують, що макроекономічні шоки, зокрема воєнний стан в Україні, стимулюють глобальні фінансові зрушення та активізують розвиток альтернативних валютних і цифрових інструментів з підвищеним рівнем захисту. О. Коростін [13] доводить, що використання штучного інтелекту в транспортній логістиці підвищує ефективність фінансових операцій і є частиною ширшого процесу цифрової трансформації економіки. Водночас П. Хмеляж (P. Chmielarz) [14] підкреслює, що формування міждержавних відносин і громадської думки в Європі значною мірою визначається чинниками довіри та взаємного сприйняття, що має значення для інтеграції України у європейський фінансовий простір цифрових активів. У цьому контексті І. Мартінчевіч зі

співавторами (I. Martinčević et al.) [15] наголошують, що основною проблемою обліку криптовалют у ЄС залишається відсутність уніфікованої системи регулювання та контролю, що зумовлює розбіжності у практиках відображення та оподаткування криптовалютних операцій. Дослідник І. Орлов [16] аналізує міжнародний досвід класифікації криптовалют і підкреслює потребу гармонізації облікових практик України з Регламентом МіСА та рекомендаціями ОЕСР. В. Гавриленко зі співавторами [17] систематизують міжнародні стандарти обліку цифрових активів і пропонують напрями їхньої імплементації в Україні для забезпечення прозорості фінансової звітності. В. Панасюк зі співавторами [18] доводять, що для національної системи обліку значущим є формування єдиної практики трактування криптовалют як активів підприємства, узгодженого з міжнародними стандартами. С. Мпанза зі співавторами (S. Mpanza et al.) [19] системно аналізують традиційні моделі оцінювання активів (собівартісна та справедлива), що не враховують високої волатильності криптовалют, а це створює ризики для їхнього відображення у фінансовій звітності.

У циклі досліджень Д. Люшенка та співавторів розглянуто еволюцію правового та технологічного регулювання цифрової спадщини. Встановлено, що цифрові активи формують окрему категорію об'єктів спадкування, для яких необхідно створити правові й технічні механізми, включно з моделями цифрового заповіту на базі блокчейн технології [20]. Автори визначили, що поняття «цифрова спадщина» потребує законодавчого врегулювання, зокрема щодо майнових прав, відкритого доступу до цифрових ресурсів та уніфікації вимог до інформаційних систем для оцифрування й збереження культурної спадщини [21]. Крім того, досліджено архітектуру цифрових сейфів, які поєднують криптографічний захист, багатофакторну автентифікацію й смарт-контракти, а також виявлено ключові бар'єри легалізації цифрової спадщини в різних юрисдикціях [22, с. 1305].

Отже, проведений огляд підтверджує, що розвиток цифрових активів потребує глибокого методологічного оновлення бухгалтерського обліку, уніфікації податкових практик та створення нової нормативної бази, здатної інтегрувати національні системи у глобальний криптоекономічний простір.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень, присвячених цифровим активам, низка питань залишається нерозв'язаною, зокрема щодо їхньої класифікації, оцінювання та податкового трактування. В Україні наразі не сформовано єдиної методики обліку криптоактивів, що ускладнює гармонізацію національної системи звітності з міжнародними стандартами та створює ризики подвійного трактування фінансових результатів. Крім того, актуальним є питання узгодження бухгалтерських і фіскальних практик визнання, оцінювання та оподаткування операцій з віртуальними активами. Дослідження спрямоване на формування наукових засад упорядкування обліку та оподаткування цифрових активів в умовах цифровізації економіки, що передбачає узгодження національної практики з міжнародними стандартами фінансової звітності та європейським регуляторним середовищем. Практична значущість результатів полягає у можливості використання сформованих положень для вдосконалення національної нормативної бази, забезпечення гармонізації бухгалтерських і податкових процедур та інтеграції України до європейського фінансового простору.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних засад формування економічних моделей обліку та оподаткування цифрових активів в Україні, що забезпечують узгодженість бухгалтерської та податкової практик відповідно до вимог МСФЗ і Регламенту МіСА.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростання масштабів впровадження криптоактивів у світі супроводжується зміною регіональної

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

структури цифрової економіки. За даними Глобального індексу впровадження криптовалют за 2025 рік [2], провідні позиції утримує Азійсько-тихоокеанський регіон, де найвищі результати демонструють Індія, Пакистан і В'єтнам. Ці країни сформували потужний ринок користувачів централізованих і децентралізованих сервісів, тоді як Північна Америка піднялася на другу позицію завдяки регуляторним ініціативам, зокрема схваленню спотових біткоїнів ETF і посиленню інституційного нагляду. Водночас Україна стабільно входить до першої десятки країн світу за рівнем впровадження криптовалют, що свідчить про високий рівень цифрової грамотності населення та швидку адаптацію фінансового сектору до інноваційних інструментів. У загальному рейтингу Україна посіла 8 місце, випередивши більшість країн Європи та Латинської Америки (рис. 1).

Рис. 1. Найкращі 10 країн за Глобальним індексом впровадження криптовалют, 2025 р.

Джерело: сформовано за [2]

Якщо ж враховувати кількість населення та масштаб цифрової участі користувачів, позиції України виявляються ще сильнішими. За скоригованим

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

показником Україна посіла перше місце у світі, що свідчить про унікальну концентрацію активних користувачів криптовалют у розрахунку на кількість населення (рис. 2). Отримані результати свідчать, що Україна не лише не відстає від глобальних тенденцій, а й формує власну криптоекосистему, здатну конкурувати з найактивнішими регіональними ринками. Такий рівень цифрової залученості населення створює як можливості, так і виклики для національної економіки.

Рис. 2. Скоригований індекс впровадження криптовалют (з урахуванням чисельності населення), 2025 р.

Джерело: сформовано за [2]

Тож високі позиції України у світових рейтингах є не лише свідченням цифрової зрілості суспільства, а й підґрунтям для формування сучасної системи економічного обліку та оподаткування цифрових активів, інтегрованої у глобальну фінансову інфраструктуру. Активне залучення користувачів до ринку криптовалют зумовлює потребу у науковому осмисленні сутності цифрових активів як нового об'єкта обліку й регулювання.

У цих умовах виникає завдання не просто відстежувати динаміку криптоіндустрії, а визначити її місце в економічній системі держави, класифікувати види цифрових активів і сформувавши методичні засади для їхнього відображення у фінансовій звітності.

Цифрові активи є новою формою економічних ресурсів, що виникла внаслідок цифровізації фінансової сфери та розвитку технологій розподіленого реєстру. Вони поєднують ознаки фінансових інструментів, нематеріальних активів та об'єктів інвестиційної діяльності. У широкому значенні цифровий актив – це сукупність даних, мають вартість і здатність бути об'єктом володіння, передачі чи обміну в електронному середовищі [4, р. 16].

До базових форм цифрових активів належать криптовалюта, токени, DeFi-інструменти та невзаємозамінні токени (Non-Fungible Token, NFT). Криптовалюта – це цифровий аналог грошей, що не має матеріального носія та функціонує на основі криптографічних алгоритмів у межах блокчейн-систем [18, с. 52]. Токен є цифровим вираженням певного права або цінності, що може підтверджувати право власності, участі, доступу до продукту чи послуги [23, с. 148]. Сектор Decentralized Finance (DeFi) забезпечує децентралізоване надання фінансових послуг без посередників, з використанням смартконтрактів і DAO-структур [1, с. 145]. NFT є унікальним цифровим активом, що посвідчує право власності на неповторний об'єкт – витвір мистецтва, патент, бренд чи цифровий контент [1, с. 145].

Поширення криптоактивів зумовило їхнє впровадження у глобальний контекст сталого розвитку. Згідно зі Стратегією сталого розвитку Європейського Союзу [24], криптовалюта розглядається як інформаційно-економічний вузол, що стимулює розвиток телекомунікацій, цифрової економіки, електронного бізнесу та торгівлі. Її функціонування впливає не лише на фінансові ринки, а й на соціальну структуру суспільства, сприяючи

формуванню нових моделей економічної взаємодії та фінансової поведінки.

З економічного погляду, криптовалюта змінює принципи обігу капіталу, формування грошових агрегатів і структуру розрахунків. Її потенційна легалізація може поступово зменшити частку паперових грошей у грошовій масі, оскільки цифрові активи мають високий ступінь захисту від фальсифікації та дають змогу здійснювати миттєві платежі без посередників [23, с. 147]. Соціальний вимір цифрових активів полягає у зростанні рівня фінансової незалежності та довіри до децентралізованих інструментів збереження вартості. Приклад США, де під час пандемії зросла кількість користувачів криптобіржі Coinbase після державних виплат населенню, демонструє зміщення поведінкових орієнтирів споживачів у бік цифрових форматів інвестування [4, р. 18].

Разом з тим у сфері бухгалтерського обліку й досі відсутній єдиний міжнародний стандарт, що б визначав порядок визнання, оцінювання та відображення цифрових активів у звітності. Залежно від економічної сутності криптоактивів до них можуть застосовуватись положення різних стандартів МСФЗ [25]: МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – якщо цифровий актив використовується як еквівалент грошових коштів або фінансовий інструмент; МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» – у разі класифікації токенів як інвестиційних інструментів; МСБО 38 «Нематеріальні активи» – якщо актив не має фізичної форми, але контролюється підприємством і приносить майбутні економічні вигоди; МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» – якщо цифровий актив утримується для отримання доходу або зростання капітальної вартості; МСБО 2 «Запаси» – якщо активи набуваються з метою подальшого перепродажу (торгівельна діяльність). Тож методологічна ідентифікація цифрових активів у межах МСФЗ має мультикласифікаційний характер, що актуалізує потребу гармонізації практик на глобальному рівні. Подальша побудова моделей має

ґрунтуватися на визначенні економічної сутності цифрового активу, що є критерієм для його віднесення до відповідного облікового сценарію. Враховуючи це, доцільно виокремити п'ять базових економічних моделей обліку цифрових активів, що відображають різні практики їхнього оцінювання, визнання та звітності (табл. 1).

Таблиця 1

Економічні моделі обліку цифрових активів

Модель	МСФЗ / МСБО	Сутність	Умови застосування
Грошово-фінансова	МСБО 7, МСФЗ 9	Передбачає визнання цифрових активів як фінансових інструментів або еквівалентів грошових коштів, що використовуються для розрахунків, переказів або збереження вартості	Застосовується, коли криптоактив використовується як платіжний засіб, інвестиційний інструмент короткострокового характеру або цифровий аналог валюти
Інвестиційна	МСБО 40, МСФЗ 9	Розглядає цифровий актив як об'єкт інвестування, що приносить дохід у вигляді зростання вартості або пасивного прибутку (стейкінг, відсоткові доходи)	Використовується підприємствами, що утримують криптоактиви для довгострокового капітального прибутку або стратегічного інвестування
Нематеріальна	МСБО 38	Трактує цифровий актив як нематеріальний ресурс, що не має фізичної форми, але контролюється підприємством і здатний генерувати майбутні економічні вигоди	Застосовується для токенів, NFT, цифрових прав і ліцензій, створених або придбаних з метою використання у господарській діяльності
Товарно-торгівельна	МСБО 2	Визначає криптоактиви як запаси, придбані для подальшого продажу або обміну на ринку	Використовується торговельними компаніями, біржами, фінтех-платформами, що займаються регулярними операціями з купівлі-продажу цифрових активів
Гібридна (децентралізована)	Комбінована практика: МСФЗ 9, МСБО 38, принципи МіСА	Поєднує ознаки фінансового та нематеріального активу, враховуючи децентралізований обіг, використання	Застосовується у разі функціонування DAO-структур, токенизованих платформ, децентралізованих фінансових сервісів

		смартконтрактів і участь у DeFi-протоколах	
--	--	--	--

Джерело: узагальнено автором за [23; 25]

Запропонована система економічних моделей обліку цифрових активів забезпечує методологічну цілісність і узгодженість між теоретичними принципами МСФЗ та практичними потребами фінансової звітності підприємств. Її основна перевага полягає у гнучкості застосування: кожна модель відповідає певному економічному змісту активу, що дає змогу уникнути формалізації класифікації криптоінструментів.

Побудова обліку за функціональним призначенням активу – платіжним, інвестиційним, нематеріальним або торгівельним – сприяє реалістичному відображенню вартості цифрових активів у балансі. Така практика забезпечує можливість порівняння фінансової звітності між суб'єктами, зокрема підвищує її правдивість і прозорість для користувачів фінансової інформації. Визначення чітких критеріїв визнання та оцінювання криптоактивів мінімізує ризики подвійного тлумачення й створює підґрунтя для розроблення єдиних облікових політик у цифровій економіці.

З методологічного погляду, грошово-фінансова та інвестиційна моделі дають змогу інтегрувати криптоактиви в систему фінансових інструментів, забезпечуючи узгодженість з МСФЗ 9 і МСБО 7. Вони сприяють застосуванню механізмів переоцінки, хеджування та визнання доходів у момент реалізації, що відповідає міжнародній практиці.

Нематеріальна модель, побудована на засадах МСБО 38, є найбільш універсальною для токенів і NFT, оскільки дає можливість враховувати їхню унікальність, контрольованість і потенціал для майбутніх вигід.

Товарно-торгівельна модель гармонізує облік підприємств, що здійснюють операції з перепродажу криптоактивів, з вимогами МСБО 2, забезпечуючи можливість визначення собівартості та обліку оборотності.

Нарешті, гібридна (децентралізована) модель є концептуальним

інструментом для підприємств, що працюють у сфері DeFi, токенизованих сервісів і DAO-структур. Вона поєднує фінансові й нематеріальні практики, що відображає сучасну тенденцію розмивання меж між капітальними активами, інформаційними ресурсами та смартконтрактами.

Важливою перевагою запропонованої системи є забезпечення податкової нейтральності, тобто узгодження бухгалтерського та фіскального трактування операцій з цифровими активами. Чітке визначення моменту визнання доходу, способу оцінювання та передавання активу в межах кожної моделі дає змогу формувати податкову базу без дублювання чи викривлення фінансових результатів.

У цьому контексті розвиток цифрової економіки та розширення використання криптовалют підсилюють потребу у впорядкуванні правил оподаткування операцій з віртуальними активами. Податкова база безпосередньо залежить від застосованої облікової моделі й моменту визнання доходу. У міжнародній практиці переважає практика, за якою оподатковується лише дохід, отриманий у момент обміну або відчуження цифрового активу, тоді як саме володіння не створює податкового зобов'язання, що забезпечує баланс між фіскальними інтересами та економічною логікою обліку.

У більшості країн Європейського Союзу використовується принцип відкладеного податкового зобов'язання, що передбачає визнання доходу в момент отримання компенсації за товари, послуги або під час конвертації криптоактивів у фіатні валюти. Це забезпечує нейтральність оподаткування, оскільки податкові зобов'язання виникають лише після фактичної реалізації активу [26]. Водночас окремі держави впроваджують пільгові режими або повне звільнення від оподаткування операцій типу crypto-to-crypto. Зокрема, Австрія не оподатковує обмін одних криптоактивів на інші; Франція встановлює податок лише для операцій, що мають економічну вигоду у фіатних активах; Сінгапур не застосовує податок на приріст капіталу для

індивідуальних інвесторів; Малайзія звільняє від оподаткування криптооперації, якщо вони не є регулярними; Грузія звільняє фізичних осіб від податку на прибуток від продажу криптовалюти, вважаючи такі активи не «національного походження» [26]. Узагальнення цієї практики дало змогу сформуванню матрицю оподаткування віртуальних активів у контексті України (табл. 2), що виявляє можливі сценарії адаптації податкової політики до європейських стандартів.

Таблиця 2

Матриця оподаткування віртуальних активів у контексті України

Податковий аспект	Поточна практика / міжнародні орієнтири	Пропозиції щодо вдосконалення
Момент визначення доходу	Визнання у момент отримання компенсації або відчуження активу (стандарт ЄС)	Закріпити на рівні Податкового кодексу принцип «моменту реалізації» для уникнення подвійного трактування
Оподаткування та операції	Обмін криптовалюти на фіатні валюти або інші матеріальні активи	Розглянути звільнення від оподаткування crypto-to-crypto операцій для стимулювання ринку
Ставка оподаткування (ПДФО)	18% + 5% військовий збір (базова); пільгова — 5% або 9%	Розробити окремий податковий режим для операцій з цифровими активами — аналог спеціального інвестиційного податку
Податкова нейтральність	ПКУ звільняє доходи від операцій з валютними цінностями	Поширити звільнення на ЕМТ (електронні гроші) та ART (стейблкоїни, прив'язані до валют чи металів) для забезпечення технологічної нейтральності
Курсові різниці	Визначаються за курсом на момент операції або лише для різниці у валюті	Впровадити метод оцінювання за середньозваженим курсом для уникнення «паперових» доходів
Стейкінг і майнінг	Розглядаються як підприємницький дохід або оподатковуються під час відчуження	Запровадити диференційовану практику: активний дохід (майнінг) — як підприємницький, пасивний (стейкінг, airdrops) — як інвестиційний
Аірдропси, хардфорки	Оподаткування за аналогією до доходів від дарування або реалізації активів	Оподатковувати лише при відчуженні, а не в момент отримання, для збереження ліквідності учасників ринку

Джерело: узагальнено за [26; 27]

Побудована матриця засвідчила, що основним викликом для України залишається відсутність узгодженості між бухгалтерською і податковою практиками цифрових активів. На відміну від більшості країн Європейського Союзу, чинне законодавство України поки не визначає чітких правил щодо моменту визнання доходу, порядку формування податкової бази чи класифікації активів за типами. Запровадження принципу податкової нейтральності для операцій з цифровими активами дасть змогу уникнути подвійного оподаткування, сприятиме детінізації обігу та стимулюватиме розвиток внутрішнього ринку.

Таким чином, податкова модель має логічно продовжувати облікову, забезпечуючи баланс між фіскальною стабільністю та підтримкою інноваційного розвитку. Формування узгодженої системи обліку й оподаткування цифрових активів буде передумовою для підвищення інвестиційної привабливості України, прозорості фінансових потоків і легалізації криптоекономіки у межах глобального регуляторного простору.

Висновки. Дослідження засвідчило, що цифрові активи стають повноцінним елементом сучасної фінансової системи, формуючи нову архітектуру економічних відносин у цифровому середовищі. Високі позиції України у світових рейтингах впровадження криптовалют підтверджують її потенціал у розвитку криптоекономіки, проте відсутність уніфікованої системи обліку й оподаткування створює ризики нормативної невизначеності. На основі положень МСБО 2, 7, 32, 38, 40 та МСФЗ 9 визначено п'ять економічних моделей обліку цифрових активів: грошово-фінансову, інвестиційну, нематеріальну, товарно-торгівельну та гібридну, що забезпечують адаптацію облікової системи до різних функцій криптоактивів. Побудована матриця оподаткування дала можливість окреслити напрями модернізації податкової політики України, зокрема через запровадження принципу податкової нейтральності для операцій типу crypto-to-crypto та

диференціацію практик активних і пасивних доходів. Методологічна цінність розробленої системи полягає в інтеграції облікових і фіскальних аспектів регулювання цифрових активів відповідно до принципів МСФЗ, Податкового кодексу України та Регламенту ЄС МіСА, що забезпечує прозорість фінансової інформації та узгодження національних практик з міжнародними стандартами.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення методики оцінювання криптоактивів за справедливою вартістю, удосконалення системи рахунків бухгалтерського обліку та формування національних рекомендацій щодо відображення й оподаткування операцій з цифровими активами.

Список використаних джерел

1. Грудницький В. М. Правове регулювання обігу віртуальних (цифрових) активів в Україні. *Київський часопис права*. 2023. № 2. С. 43–49. DOI: <https://doi.org/10.32782/klj/2023.2.6>.
2. The 2025 Global Adoption Index: India and the United States lead cryptocurrency adoption. *Chainalysis Team*. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/#top-20> (дата звернення: 01.08.2025).
3. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). URL: <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica> (дата звернення 01.08.2025).
4. Makurin A. A. Display of cryptocurrency in accounting. *Економічні горизонти*. 2020. № 3(14). С. 13–22. DOI: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.3\(14\).2020.224794](https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(14).2020.224794).
5. Lazea G.-I., Bunget O.-C., Lungu C. Cryptocurrencies' impact on accounting: bibliometric review. *Risks*. 2024. Vol. 12, № 6. Article 94. DOI: <https://doi.org/10.3390/risks12060094>.

6. Lazea G.-I., Balea-Stanciu M.-R., Bunget O.-C., Sumănaru A.-D., Coraș A.-M. G. Cryptocurrency taxation: a bibliometric analysis and emerging trends. *International Journal of Financial Studies*. 2025. Vol. 13, № 1. Article 37. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijfs13010037>.
7. Alsalmi N., Ullah S., Rafique M. Accounting for digital currencies. *Research in International Business and Finance*. 2023. Vol. 64. Article 101897. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101897>.
8. Huang R. H., Deng H., Chan A. F. L. The legal nature of cryptocurrency as property: Accounting and taxation implications. *Computer Law & Security Review*. 2023. Vol. 51. Article 105860. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105860>.
9. Peláez-Repiso A., Sánchez-Núñez P., García Calvente Y. Tax regulation on blockchain and cryptocurrency: the implications for open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. 2021. Vol. 7, № 1. Article 98. DOI: <https://doi.org/10.3390/joitmc7010098>.
10. Garanina T., Ranta M., Dumay J. Blockchain in accounting research: current trends and emerging topics. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 2022. Vol. 35, № 7. P. 1507–1533. DOI: <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4991>.
11. Liu C., Muravskyi V., Wei W. Evolution of blockchain accounting literature from the perspective of CiteSpace (2013–2023). *Heliyon*. 2024. Vol. 10, № 11. Article e32097. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32097>.
12. Kantsedal N., Chernenko K., Dugar T., Leha O., Yaloveha L., Priydak T. Impacto de la invasión rusa a Ucrania en las finanzas mundiales. *Cuestiones Políticas*. 2023. Vol. 41, № 78. P. 662–677. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.45>.
13. Коростін О. Оптимізація морських транспортних маршрутів з використанням штучного інтелекту: аналіз можливостей та викликів. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво*. 2024.

№ 56. С. 31–38. DOI: <https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-56-03>.

14. Chmielarz P. Analiza wzajemnej opinii oraz relacji Polski, Ukrainy, Białorusi oraz Niemiec w kontekście agresji Rosji w Ukrainie. *Studia Wschodnioeuropejskie*. 2023. Vol. 19, № 2. P. 21-31. URL: <http://swe.uw.edu.pl/19.2.2.pdf> (дата звернення: 01.08.2025).

15. Martinčević I., Sesar V., Buntak K., Miloloža I. Accounting and tax regulation of cryptocurrencies. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*. 2022. Vol. 20, № 5. P. 640–661. DOI: <https://doi.org/10.7906/indec.20.5.9>.

16. Орлов І. Виклики та перспективи бухгалтерського обліку криптовалют в зарубіжних країнах та Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-166>.

17. Гавриленко В., Крот Ю., Ткаченко А., Міщенко А. Фінансовий та податковий облік і контроль віртуальних активів: новітні міжнародні практики та шляхи їх імплементації в Україні. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки*. 2025. Т. 26, № 75(2). DOI: [https://doi.org/10.24025/2306-4420.75\(2\).2025.338803](https://doi.org/10.24025/2306-4420.75(2).2025.338803).

18. Панасюк В., Мужевич Н., Мельничук І. Бухгалтерський аспект визнання криптовалюти активом підприємства в умовах цифровізації економічного простору. *Галицький економічний вісник*. 2023. Т. 2, № 81. С. 49–57. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.

19. Mpanza S. S., Rajaram R., Aboluwodi D. Accounting and tax treatment of cryptocurrencies: A systematic review. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. 2024. Vol. 28, № 6. P. 1–9. URL: <https://www.abacademies.org/articles/accounting-and-tax-treatment-of-cryptocurrencies-a-systematic-review-17202.html> (дата звернення: 01.08.2025).

20. Люшенко Д. І., Шарафан Р. В., Туголуков О. Є. Моделювання процесів спадкування цифрових активів із використанням технологій blockchain. *Академічні візії*. 2025. № 47. DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189081>.

21. Люшенко Д. І., Шарафан Р. В., Туголуков О. Є. Інформаційні системи для управління цифровою спадщиною та їхня інтеграція у правові процеси. *Український політико-правовий дискурс*. 2025. № 15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17197093>.

22. Люшенко Д. І., Шарафан Р. В., Туголуков О. Є. Архітектурні та технологічні засади цифрових сейфів у контексті легалізації цифрової спадщини. *Наука і техніка сьогодні*. 2025. № 9 (50). С. 1304–1321. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9\(50\)-1304-1321](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9(50)-1304-1321).

23. Бруханський Р. Ф., Спільник І. В. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності. *Проблеми економіки*. 2019. № 2. С. 145–156. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-145-156>.

24. Strategy for sustainable development. URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/strategy-for-sustainable-development.html> (дата звернення: 01.08.2025).

25. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ). IASB. Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text (дата звернення 01.08.2025).

26. Матриця оподаткування віртуальних активів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 2025. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/matrytsia-opodatkuvannia-va-1.pdf> (дата звернення: 01.08.2025).

27. Податковий кодекс України: Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 01.08.2025).